

УДК 343.81

**РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОСУЖДЕННЫХ:
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ**

**RESOCIALIZATION OF JUVENILE OFFENDERS:
PROBLEMS AND WAYS OF THEIR SOLUTION**

©Намазова Ф. Ф.,

Национальный исследовательский Томский
государственный университет,
г. Новосибирск, Россия, firuz-a-1994@mail.ru

©Namazova F.,

Tomsk State University,
Novosibirsk, Russia, firuz-a-1994@mail.ru

Аннотация. На основании проведенного исследования аспектов ресоциализации несовершеннолетних, автор статьи делает следующие выводы. Данная категория лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы и после освобождения из мест изоляции — нуждаются в помощи, которая необходима не только в их интересах, но прежде всего и в интересах самого общества в целях снижения рецидива преступлений. Так, процесс ресоциализации проходит в два этапа: пенитенциарный и постпенитенциарный. Результаты исследования показали, что в реализации каждого этапа ресоциализации возникают проблемы, которые выражаются в низкой эффективности профилактической работы с несовершеннолетними в местах лишения свободы и после освобождения. Основными исправительными и корректирующими мерами воздействия в отношении данной категории лиц являются не только образование, общественно-полезный труд, воспитательная работа, но и поддержание социально полезных связей.

В рамках исследования анализируются средства исправления: получение образования и трудовая занятость несовершеннолетних. Безусловно, в период изоляции именно от администрации колонии зависит многообразие форм труда, обеспечение возможности и создание соответствующих условий для получения образования и трудовой деятельности, в результате которых предполагается приобретение первичного трудового стажа, имеющего значение при трудоустройстве после освобождения. Проблема сокращения необходимых специалистов: социальных педагогов, психологов, педагогов в школах и профессиональных училищах в воспитательных колониях отрицательно влияет на реализацию средств исправления. Кроме того, поддержание социальных связей с семьей и родственниками является одной из главных составляющих процесса ресоциализации несовершеннолетних, которые до осуждения жили в неполных, неблагополучных семьях, детских домах и интернатах. Поэтому социальному работнику колонии необходимо совершенствовать процесс подготовки семьи к возвращению подростка из колонии, а учитывая положительный опыт зарубежных стран: Швейцарии, Великобритании и Германии в этом направлении может способствовать улучшению данного процесса.

В целях эффективности процесса ресоциализации несовершеннолетних после освобождения из воспитательных колоний необходимо создание программ по определению их профессиональной деятельности с обеспечением бесплатного жилья в общежитиях, введения перечня вакансий в центрах занятости для их трудоустройства и иных социальных гарантий.

Abstract. On the basis of the study of the aspects of the resocialization of minors, the author of the article draws the following conclusions. This category of persons serving sentences in the

form of imprisonment and after their release from isolation places need assistance that is necessary not only in their interests, but primarily in the interests of the society itself in order to reduce the recidivism of crimes. Thus, the process of resocialization takes place in two stages: penitentiary and post-penitentiary. The results of the research showed that in the implementation of each stage of resocialization, problems arise that are reflected in the low effectiveness of preventive work with minors in places of deprivation of liberty and after release. The main corrective and corrective measures of influence in relation to this category of persons are not only education, socially useful work, educational work, but also the maintenance of socially useful links.

The study analyzes the means of correction: education and employment of minors. Undoubtedly, in the period of isolation from the administration of the colony, the variety of forms of labor depends on the provision of opportunities and the creation of appropriate conditions for obtaining education and work activities, as a result of which it is assumed that the acquisition of a primary work experience is of value during employment after release. The problem of reducing the necessary specialists: social educators, psychologists, teachers in schools and vocational schools in educational colleges adversely affects the implementation of remedies. In addition, the maintenance of social ties with family and relatives is one of the main components of the process of resocialization of minors who lived in incomplete, dysfunctional families, orphanages and boarding schools prior to conviction. Therefore, the social worker of the colony needs to improve the process of preparing the family for the return of the adolescent from the colony and taking into account the positive experience of foreign countries: Switzerland, Britain and Germany in this direction can help improve this process.

With a view to the effectiveness of the process of resocialization of minors after their release from educational colonies, it is necessary to create programs to determine their professional activities with the provision of free housing in hostels, the introduction of a list of vacancies in employment centers for their employment and other social guarantees.

Ключевые слова: лишение свободы, осужденные несовершеннолетние, воспитательные колонии, средства исправления, ресоциализация.

Keywords: deprivation of liberty, convicted minors, educational colonies, means of correction, resocialization.

Нарушения в процессе социализации на уровне различных ее институтов во многом связаны с отрицательной средой, что приводит к усвоению человеком антиобщественных норм и ценностей и несовершеннолетние в наибольшей степени подвержены риску отрицательного влияния социального окружения [1, с. 42].

На протяжении последних лет результаты исследования криминогенной обстановки в стране показали увеличение количества противоправных действий, совершаемых несовершеннолетними. Важно подчеркнуть, что рост преступности несовершеннолетних отмечался не только в советский период, но и продолжается сегодня. Так, в настоящее время статистические данные подростковой преступности подтверждают, что преступность несовершеннолетних растет в 7 раз быстрее, чем изменяется общее число населения этой возрастной категории, а в некоторых регионах несовершеннолетние определяют криминогенную обстановку в целом. Например, особо развита молодежная и подростковая преступность в Мурманской, Сахалинской, Кемеровской, Камчатской, Архангельской областях. В указанных регионах несовершеннолетние совершают каждое третье незаконное деяние.

Проблема преступности несовершеннолетних, как и преступность лиц, старше 18 лет, относится к числу хронических, вечных социальных болезней общества и поэтому никогда не перестанут быть актуальными попытки поиска средств с целью минимизации

преступности несовершеннолетних и ее общественно значимых отрицательных последствий [2, с. 292].

Ресоциализация - это целенаправленный процесс возвращения и приобретения необходимых возможностей и способностей к жизни в обществе несовершеннолетнего с соблюдением норм права [3, с. 57]. Как утверждает С.М. Николаев, ресоциализация не ограничена рамками исправительного учреждения, поскольку нацелена на "включение осужденного в обычные условия жизни общества" [1, с. 43]. Из этого следует, что процесс ресоциализации проходит в два этапа: пенитенциарный – этап, при котором несовершеннолетний отбывает наказание в местах лишения свободы и проходит подготовку к освобождению; постпенитенциарный - этап социальной адаптации после отбытия срока наказания.

Многолетняя практика показывает, что при реализации каждого этапа процесса ресоциализации возникают проблемы, которые выражаются в низкой эффективности профилактической работы с несовершеннолетними в местах лишения свободы и после освобождения, что влечет за собой совершение ими повторных преступлений в течение первого года после освобождения [4, с. 56]. Весь период отбывания наказания (пенитенциарный этап) сотрудники исправительных учреждений (психологи, педагоги и другие специалисты) должны готовить несовершеннолетнего к освобождению и начинать исправительный и воспитательный процесс надо с изучения личности осужденного, сотрудниками исправительных учреждений. Это - сложная и трудоемкая задача, решение которой требует специальных психологических познаний, ориентации в структуре личности, динамике ее поведения, в значимых для нее средствах воздействия. И при этом очень важно, чтобы в данных условиях не была принижена личность осужденного и чтобы к нему относились как к "человеку", а не как к чуждому элементу общества. Процесс ресоциализации не должен формировать у осужденного отрицательные качества, негативно действовать на его психику. При работе с несовершеннолетними, специалисты должны показать, что признают каждого осужденного как личность, способную изменить себя осознанно и целеустремленно [5, с. 64].

Государство вырабатывает федеральные и региональные программы по ресоциализации несовершеннолетних, а именно мероприятия по социальной, психологической, воспитательной работе с осужденными, а на их основе, специалисты вырабатывают индивидуальные программы ориентируясь под конкретного индивида с учетом его потребностей. Однако, в условиях современной системы образования, реформирования системы исполнения наказаний происходит сокращение в образовательных учреждениях ставок «социальный педагог», «психолог»; сокращение количества инспекторов по делам несовершеннолетних, наличие минимального количества психологов и отсутствие специалистов по социальной работе и социальной педагогике в системе исполнения наказаний, назревает проблема нехватки специалистов, проводящих ресоциализационную работу с несовершеннолетними преступниками [6, с. 157].

Статистика показывает, что в среднем на 300 воспитанников в РФ приходится один инспектор по трудовому и бытовому устройству, три психолога (на которых также возлагается работа с персоналом учреждений), шесть воспитателей, которые работают посменно. Помимо проблемы отсутствия необходимых кадров, достаточно мало и профессионалов своего дела: для работы с подростком необходим широкий комплекс знаний: это и психология, и педагогика, и юриспруденция, но, прежде всего, это высоко положительные личные качества. Большинство молодых специалистов и гражданских лиц, поступающих на службу в УИС, считают, что они выполняют некую карательную функцию - принуждение. Они не считают профессию социально престижной [7, с. 191].

Таким образом, успешной ресоциализации несовершеннолетних должны способствовать высококвалифицированные специалисты (социальные работники, психологи, педагоги), которые обладают достаточными знаниями, умениями, качествами, чтобы оказать

помощь в дальнейшей социализации данной категории лиц. Они должны изучить подростка, его личностные качества, семью, бывшее окружение, наладить с ним взаимные отношения, основанные на принципе сотрудничества [8, с. 114]. Поэтому требуется целенаправленное улучшение качества подготовки сотрудников, отвечающих за предупреждение преступности несовершеннолетних.

Следующее на что нужно обратить внимание в процессе ресоциализации несовершеннолетних на пенитенциарном этапе это реализация мер исправительно-корректирующего воздействия. При осуществлении данных мер в отношении несовершеннолетних осужденных происходит целенаправленное формирование социально значимых навыков, коррекция поведения, замена старых моделей поведения новыми - социально полезными. На сегодняшний день основными эффективными исправительными и корректирующими мерами воздействия являются:

- 1) образование;
- 2) общественно-полезный труд;
- 3) оплачиваемый труд на производстве;
- 4) общественную деятельность;
- 5) культура и творчество (кружки искусства, фото- и видеомастерские в воспитательных колониях);
- 6) религия;
- 7) общение с биологической семьей и близкими родственниками и т.д. [9, с. 187].

Право на образование является одним из самых значимых социальных прав несовершеннолетних, отбывающих наказание в местах лишения свободы, так как оказывает наиболее значительное действие на исправление, и дальнейшую социализацию после освобождения. Важным фактом является наличие общеобразовательной вечерней (сменной) школы и профессионального училища на территории воспитательных колоний в РФ. Несовершеннолетние, в местах лишения свободы, имеют возможность получать среднее специальное (колледж, техникум) и высшее образование по различным формам обучения и технологиям. Но высшее образование для осужденных в России не имеет общепринятых базовых разработанных и утвержденных подходов, общей структуры, тенденций, направлений развития и в связи с этим возникают проблемы в реализации несовершеннолетними права получения высшего образования [10, с. 3250].

Еще одной проблемой, с которой сталкиваются в процессе ресоциализации - это нежелание несовершеннолетних учиться, исправляться, ведь вопросы формирования, правового самосознания и правовой культуры особенно актуальны в подростковом возрасте. Подросткам присущи неполнота сформированности собственных нравственных установок, недостаток жизненного опыта, повышенная эмоциональность и внушаемость, зависимость поведения от мнения окружения. Именно поэтому важно проводить с несовершеннолетними мероприятия для формирования у них системы ценностных ориентаций, объяснить важность и нужность получения образования для их дальнейшей жизни

Организация производственной деятельности и трудовой адаптации несовершеннолетних осужденных обеспечивает привитие им трудовых навыков, позитивной мотивации к труду и созданию условий для их моральной и материальной заинтересованности в результатах труда. В настоящее время в уголовно-исполнительной системе создаются специализированные производственные мощности по выпуску: продукции автомобилестроения и сельхозтехники, металлоизделий, аварийно-спасательного и пожарного оборудования, изделий деревообработки, корпусной и мягкой мебели и т.д. Трудовая деятельность, отвлекает несовершеннолетних от всяческих нездоровых стремлений, от преступного мышления. В трудовом коллективе, объединенном интересным и полезным делом формируются черты, присущие высокоморальной личности. Труд тогда оказывает воздействие на личность когда он проходит в деловой обстановке, когда

организаторы стимулируют прилежность, дисциплину и старание учащихся. Когда к трудовой деятельности подростков прилагается информация о важности труда для общества и их в частности, значительно меняются взгляды, отношение к труду, представления о взаимосвязи общественных и личных интересов [8, с. 114]. В своем единстве воспитательные, экономические, социальные, оздоровительные цели труда должны в конечном итоге способствовать исправлению осужденных и предупреждению совершения новых преступлений. Данные цели достигаются в результате включения осужденных в трудовой режим. Таким образом, в современных условиях труд выступает частью всей совокупности средств исправительного воздействия на осужденных. От того, как труд организован, вознаграждается, какое приносит удовлетворение, как осознается общественное значение труда самими осужденными, зависит не только его производительность, адаптация осужденных в исправительных учреждениях, но и их исправление [11, с. 79].

В воспитательных колониях должна активно развиваться культурно-массовая и спортивная работа. Организация на территории исправительного учреждения кружков творческой деятельности, фотомастерских, художественных секций. Участие осужденных в подобных мероприятиях является стимулом исправления и возвращения в общество с другим мировоззрением. Также администрация должна поощрять и помогать в организации различных соревнований, конкурсов, спортивных состязаний. В качестве поощрения несовершеннолетних подростков делающих успехи в процессе социальной адаптации (ресоциализации) администрация может организовывать групповые выезды воспитанников за территорию исправительного учреждения, например, на выставки, на каток, в музей, в театр, и т.д. Это стимулируют несовершеннолетних осужденных добровольно продолжать процесс исправления и социальной адаптации.

В настоящее время большое внимание уделяется восстановлению социально полезных связей. Так как нахождение несовершеннолетних в местах лишения свободы, приводит к утрате указанных связей, сотрудники исправительных учреждений принимают непосредственное участие в розыске родных и близких освобождающегося осужденного, помогают в переписке и, если это возможно, организывают их встречу. У несовершеннолетних отбывающих наказание в воспитательных колониях есть право на длительное свидание с проживанием вне исправительного учреждения, краткосрочным свиданием с выходом за пределы воспитательной колонии (ст. 89 УИК РФ), право телефонные разговоры (ст. 92 УИК РФ) и т.д. Однако воспитанники колоний – это, как правило, подростки из неполных, неблагополучных семей, дети-сироты, воспитанники детских домов. Поэтому зачастую необходимо пробудить у них стремление к диалогу, для этого – наладить каналы общения между сиротой и его друзьями, воспитателями детских домов. Помимо установления связей с биологической или приемной семьей, социальному работнику колонии необходимо вести деятельность по подготовке семьи к возвращению подростка из воспитательной колонии. Необходимо научить родителей общаться с ребенком (16–17 лет) с очень трудным характером и непростой биографией, помочь создать благоприятный климат в биологической или приемной семье, пробудить у родителей заинтересованность и чувство ответственности за своего ребенка, находящегося в воспитательной колонии. Семья является основным институтом поддержки и помощи освободившемуся из мест лишения свободы несовершеннолетнему осужденному и должна быть готова к этому [9, с. 188].

Одним из главных направлений борьбы с рецидивной преступностью несовершеннолетних выступает обеспечение социальной адаптации подростков, возвращающихся из воспитательных колоний. Вернувшиеся из колонии подростки могут еще более осложнить свою жизнь в том случае, если не найдут себе достойного занятия и если никто не будет ими заниматься. Следовательно, важно на постпенитенциарном этапе ресоциализации составлять программы по реабилитации и возвращению к обычной жизни однажды оступившегося подростка.

Пробелы в российском законодательстве в данной сфере препятствуют полному достижению целей ресоциализации несовершеннолетних. Но проблемы ресоциализации, с которыми столкнулась Россия на современном этапе, уже давно знакомы многим зарубежным государствам. Так, например, Уголовный кодекс Швейцарии регламентирует порядок организации надзора за освобождающимися из тюрем и оказания им социальной помощи. В соответствии со ст. 47 УК Швейцарии надзор и социальная защита должны способствовать возвращению лиц, отбывающих уголовное наказание в виде лишения свободы, к нормальному образу жизни; органы социальной защиты и попечительства несут ответственность за оказание помощи в поисках жилья и работы. При возникновении каких-либо трудностей после освобождения гражданин Швейцарии имеет право обратиться в администрацию с заявлением о просьбе встретиться с социальным работником, который предложит комплекс мер по разрешению конкретной проблемы (например, поиск квартиры, работы).

В условиях уголовно-исполнительной системы Великобритании действуют общегосударственные социальные программы по ликвидации безработицы (для профилактических целей). В соответствии с ними безработным предоставляется возможность приобрести профессиональные навыки. Для несовершеннолетних граждан работа ведется по индивидуальным программам.

Одним из признанных в Европе является опыт обращения с осужденными в Германии. Предоставление исправительным учреждением осужденному возможности работать направлено на реализацию естественных прав личности и ее ресоциализацию. Осужденных в ФРГ помещают в тюрьмы, расположенные ближе к их дому, что способствует минимизации разрыва социальных связей между осужденными и их окружением [12, с. 38].

Для более эффективной социальной адаптации несовершеннолетних осужденных требуется качественное реформирование уголовно-исполнительной системы РФ. При этом при внесении поправок в уголовно-исполнительное законодательство РФ можно руководствоваться положительным опытом зарубежных стран. Так, можно: в центре занятости ввести перечень вакансий для трудоустройства несовершеннолетних подростков, освободившихся из мест лишения свободы; программу по определению их в профессиональные училища с обеспечением бесплатного питания, жилья (при необходимости) в общежитии и иных социальных гарантий [8, с. 115].

Воспитательное учреждение тоже надо организовать и обустроить таким образом, чтобы после освобождения из него несовершеннолетние какое-то время могли бы жить и работать во «внешнем пункте», связанном с учреждением, как это практикуется в некоторых зарубежных странах. Это поможет несовершеннолетним освобождаемым из колонии постепенно приучиться к самостоятельности, для дальнейшей социальной адаптации.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в ходе процесса ресоциализации несовершеннолетних необходимо осуществлять систему комплексного воздействия, как на личность, так и на окружающую социальную среду, основными элементами которой следует назвать, прежде всего, семью, учебный и трудовой коллективы. Для успешной ресоциализации несовершеннолетних осужденных необходимо вырабатывать комплекс социально-психологических программ и при этом работа с подростками должна осуществляться квалифицированными сотрудниками исправительных учреждений на основе взаимодействия с учетом потребностей каждого индивида. В ресоциализации важно акцентировать внимание на индивидуальном характере данного процесса, направленного на человека с определенными свойственными только ему личностными качествами.

Предложенные пути решения проблем не являются исчерпывающими и Ресоциализация несовершеннолетних осужденных к лишению свободы должна стать одним из приоритетных направлений государственного регулирования, и быть направлена как на профилактику преступности, так и на социальную реабилитацию и адаптацию данной категории лиц.

Список литературы:

1. Николаев С. М. Успешная ресоциализация несовершеннолетних осужденных как основа эффективности деятельности воспитательных колоний // Вестник Владимирского юридического института. 2007, №3 (4). С. 40-43.
2. Минстер М. В. Современные тенденции развития криминальной субкультуры и ее негативное воздействие на преступность несовершеннолетних // Бюллетень науки и практики. 2017. №6 (19). С. 290-299. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/minster> (дата обращения 15.06.2017). DOI:10.5281/zenodo.808841
3. Садовникова М. Н. Некоторые проблемы ресоциализации несовершеннолетних на пенитенциарной и постпенитенциарной стадиях // Сибирский Юридический Вестник. 2005, №1. С. 55-59.
4. Орлова Ю. Р. Особенности личности несовершеннолетних, осужденных к лишению свободы, и некоторые проблемы их ресоциализации // Человек: преступление и наказание. 2009, №2. С. 55-58.
5. Рыбак М. С. Хаитжанов А. Особенности воспитательной работы по ресоциализации осужденных // Интеграция образования. 2012, №1. С. 62-66.
6. Михайлов А. П. Некоторые особенности процесса социальной адаптации несовершеннолетних осужденных в воспитательных колониях // Вестник Адыгейского государственного университета. 2005, №3. С.157-158.
7. Огородников В. И. Актуальные проблемы кадрового обеспечения уголовно-исполнительной системы // Уголовно-исполнительная политика и вопросы исполнения уголовных наказаний. С. 189-194
8. Гаджиметов А. А. Ресоциализация несовершеннолетних, осужденных к лишению свободы // Юридический вестник ДГУ. 2015, Т. 15, №3. С. 112-116.
9. Нестеров А. Ю. Адаптивная ресоциализация несовершеннолетних осужденных, отбывающих наказание в местах лишения свободы (теория и практика): социологический аспект // Власть - 2016, №6. - С. 186-190.
10. Леонова Е. Ю. Ресоциализация осужденных в образовательном пространстве высшей школы // Фундаментальные исследования. 2013, №10-14. С.3248-3251.
11. Минстер М. В. Трудовая адаптация осужденных к лишению свободы как средство их исправления // Закон и право. 2017. №5. С. 76-80.
12. Шапарь М. А. Опыт зарубежных стран в вопросе ресоциализации осужденных в пенитенциарный период // Вестник Краснодарского университета МВД России. 2017, №1 (35). С.37-40.

References:

1. Nikolayev, S. M. (2007). Successful resocialization of juvenile convicts as a basis for the effectiveness of educational colonies. *Bulletin of the Vladimir Law Institute*, 3 (4). 40-43
2. Minster, M. (2017). Modern trends of development of criminal subculture and its negative impact on juvenile delinquency. *Bulletin of Science and Practice*, (6), 290-299 doi:10.5281/zenodo.808841
3. Sadovnikova, M. N. (2005). Some problems of resocialization of minors in the penitentiary and post-penitentiary stages. *Siberian Legal Bulletin*, (1). 55-59
4. Orlova, Yu. R. (2009). Features of the personality of minors convicted of deprivation of liberty, and some problems of their re-socialization. *Man: Crime and Punishment*, (2). 55-58
5. Rybak, M. S. & Khayitzhanov, A. (2012). Peculiarities of educational work on the re-socialization of convicts. *Integration of education*, (1). 62-66
6. Mikhailov, A. P. (2005). Some features of the process of social adaptation of minors convicted in educational colonies. *Bulletin of the Adyge State University*, (3). 157-158

7. Ogorodnikov, V. I. (2016). Actual problems of human resources for the criminal-executive system. *Penal Enforcement Policy and Issues of Execution*, 189.
8. Gadzhimetov, A. A. (2015). Resocialization of minors sentenced to deprivation of liberty. *Juridical bulletin of the DSU*, 15 (3). 112-116.
9. Nesterov, A. Yu. (2016). Adaptive resocialization of juvenile convicts serving sentences in places of deprivation of liberty (theory and practice): sociological aspect. *Vlast*, (6). 186-190
10. Leonova, E. Yu. (2013). Resocialization of convicts in the educational space of higher education. *Fundamental research*, (10-14). 3248-3251
11. Minster, M. V. (2017). Labor adaptation of prisoners to deprivation of liberty as a means of their correction. *Law and Law*, (5). 76-80
12. Shapar, M. A. (2017). Experience of foreign countries in the issue of resocialization of convicts in the penitentiary period. *Bulletin of the Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of Russia*, 1 (35). 37-40

*Работа поступила
в редакцию 18.02.2018 г.*

*Принята к публикации
22.02.2018 г.*

Ссылка для цитирования:

Намазова Ф. Ф. Ресоциализация несовершеннолетних осужденных: проблемы и пути их решения // Бюллетень науки и практики. 2018. Т. 4. №3. С. 293-300. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/namazova> (дата обращения 15.03.2018).

Cite as (APA):

Namazova, F. (2018). Resocialization of juvenile offenders: problems and ways of their solution. *Bulletin of Science and Practice*, 4, (3), 293-300